

Entregable 3

Primer reporte de anotación

2022-12-23

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	1
Resumen Ejecutivo	2
Contexto	2
Resultados Presentados	4
Detalle de métodos y materiales	8
Bibliografía	11

Resumen Ejecutivo

El proyecto Esclarecimiento De Violaciones Graves De Derechos Humanos Por Medio De Grafos De Conocimiento Construidos A Partir De Documentos, también conocido como **proyecto Angelus**, tiene como objetivo la organización de documentos generados durante operaciones de contrainsurgencia con la finalidad de ayudar en el esclarecimiento de violaciones graves a los derechos humanos. A grandes rasgos, este proyecto ha establecido un flujo de trabajo en el que documentos que se encuentran alojados en archivos gubernamentales y públicos son digitalizados y posteriormente revisados por personal capacitado para generar de ellos anotaciones. Concentrando las anotaciones hechas sobre múltiples documentos, es posible generar reportes, planes de búsqueda, guías de entrevistas y otros insumos que sirven al personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para el desarrollo de sus funciones sustantivas.

Este documento contiene un reporte del contenido del grafo de Angelus al terminar la primera etapa de este proyecto. Contiene, así mismo, una explicación de dicho grafo, la forma en que se alimenta y la forma en la que está estructurada.

Contexto

Durante el periodo conocido como “Guerra Sucia”, miles de personas en México fueron víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, perpetradas por el Estado en el marco de operaciones de contrainsurgencia. Diversos servicios de inteligencia y corporaciones de seguridad de distintos niveles de gobierno actuaron, durante décadas, al margen de la ley con el pretexto de neutralizar movimiento sociales, llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas transitorias y permanentes, y muchos otros actos que han dejado heridas abiertas en miles de personas, tanto víctimas directas, como sus familiares y comunidades.

La cantidad de documentos generados durante estas operaciones de contrainsurgencia, así como en subsecuentes investigaciones académicas y periodísticas se puede cuantificar en decenas de millones de fojas. Para encontrar una respuesta entre todas ellas, es necesario revisar muchas de ellas, a veces en vano, e integrar la información contenida en muchas otras. Más aún, cuando son muchas preguntas las que se desean resolver a la vez, varias de dichas fojas serán necesarias para elaborar la respuesta a más de una pregunta. Este es justamente el escenario con el que se encuentra la Comisión Nacional de Búsqueda y otras instituciones cuando reciben el mandato de esclarecer estas violaciones a los derechos humanos.

Los sistemas informáticos conocidos como Angelus, cuyo desarrollo forma parte de este proyecto, constituyen una herramienta que economiza el esfuerzo humano para la revisión de dichas masas documentales. En particular, el componente Anotador de Angelus permite a los usuarios leer documentos y consignar la información en ellos contenido a una base de datos conocida como Grafo de Conocimiento. Usando este Grafo, otros usuarios, en otro momento del tiempo, pueden integrar la información proveniente de distintos documentos, resolver interrogantes al respecto, y

remitirse siempre a los documentos originales para tener certeza de la información. Este flujo ha sido ya utilizado con éxito para generar planes de búsqueda y preparar entrevistas por parte del personal de la CNB.

En este documento, se reporta sobre el estado actual del Grafo de Conocimiento, algunas estadísticas básicas al respecto, y algunos aspectos de su dinámica de crecimiento conforme avanza el proyecto. Dado que los documentos que sustentan mucha de la información en el grafo son de acceso restringido, es imposible detallar, por ejemplo, nombres de personas o lugares. Sin embargo, la información contenida aquí servirá de registro del avance del proyecto, y será complementada con reportes en sucesivas etapas. Adicionalmente, en el segundo entregable de esta etapa¹, se ha liberado un conjunto de datos sustentados en documentos públicos, que tras una etapa de limpieza y posprocesamiento se ha puesto a disposición de la comunidad.

¹ Disponible en <https://doi.org/10.5281/zenodo.7542189>

Resultados Presentados

Durante esta primera etapa se realizaron un total de 12983 anotaciones al grafo de Angelus. Esto resultó en un aumento de 1817 entidades descritas en este, y 8782 nuevas relaciones entre estas. Todas estas anotaciones se hicieron sobre un total de 4825 documentos. La distribución en el tiempo de las anotaciones se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1: Número de anotaciones por mes en el sistema Angelus. Resaltadas están las correspondientes a la primera etapa del proyecto 0321368 al que corresponde este documento.

Mes	Número de anotaciones
202101	468
202102	1880
202103	2018
202107	3
202108	931
202109	2678
202110	322
202111	2953
202112	1554
202201	2812
202202	4019
202203	3739
202204	4333
202205	619
202206	3229
202207	1932
202208	2903
202209	1961
202210	841
202211	765
202212	2611

Como se detalla en la siguiente sección, cada una de las anotaciones expresa un enunciado de alguno de los siguientes tipos:

- El documento menciona a una entidad
- El documento menciona un atributo de una entidad (e.g. un alias de una persona, o la localización de un lugar)

- El documento menciona alguna relación entre dos entidades (e.g. una persona pertenece a una organización, o un evento ocurrió en un lugar)

En total, Angelus contiene a la fecha 6939 entidades. Los tipos de entidades en el grafo se distribuyen como se muestra en la Tabla 2. Cabe mencionar que en los grafos de conocimiento, una entidad puede pertenecer a más de una clase, por ejemplo, una Víctima Directa es, también, una Persona.

Tabla 2: Número de entidades por clase en el Grafo de Angelus

Clase	Número de Entidades
Evento	2062
- Incomunicación	11
- Cautiverio	484
- Tortura	267
- Asesinato	165
- Captura	665
- Disposición Final	116
Lugar	606
Organización	500
Proceso Institucional	21
Persona	3707
- Servidor Público	33
- Buscador	22
- Autor	2
- Víctima Directa	1784
- Testigo	32
- Traslado	176
- Familiar	654
- Perpetrador	888

Los tipos de relaciones entre entidades se relacionan de la siguiente forma:

Tabla 3: Número de relaciones, por tipo en el grafo de Angelus

Nombre de la Relación	Número de Enunciados
es Víctima De Evento	2288
es Miembro Organización	1934
es Perpetrador De Evento	1320
es Lugar De Evento	1027
es Evento Encadenado	490
es Herman De	489
es Hij De	333
es Parte De	278
está En Lugar	256
es Progenitor De	193
es Testigo De	152
es Buscado Por	137
es Espos De	131
es Lugar Final Evento	127
es Lugar Inicial Evento	84
es Ordeno Evento	74
es Subordinado De	65
es Sede De	55
es Familiar De	50
es Pareja De	38
tiene Lugar Vivienda	34
es Prim De	21
es Víctima Proceso Institucional	19
tiene Lugar Nacimiento	18
es Parte De Lugar	16
es Ti De	16
es Nuera Yerno De	14

tiene Lugar Trabajo	13
es Suegr De	7
es Promoviente Proceso Institucional	6
es Responsable Proceso Institucional	6
es Sobrin De	6
es Inculpado Proceso Institucional	4
tiene Lugar Muerte	4
pertenece A	3
es Herman Adoptiv De	2
es Abuel De	1
es Ex Espos De	1
es Hij Adoptiv De	1

Los atributos de las entidades se relacionan de la siguiente forma:

Tabla 4: Número de propiedades, por tipo, en el grafo de Angelus

Nombre de la Propiedad	Número de Enunciados
tiene Nombre	7007
tiene Apellido Paterno	3025
tiene Nombres Propios	2947
tiene Apellido Materno	2606
tiene Observaciones	1603
tiene Ocupacion	1068
tiene Alias	857
tiene Nombre Alternativo	522
tienen Siglas	92
tiene IDOficial	63
tiene Característica Física	35
tiene Folio	7
tiene Altura	4

Detalle de métodos y materiales

El proyecto Angelus tiene como objetivo esclarecer violaciones graves de derechos humanos, por medio de la construcción de grafos de conocimiento a partir de documentos. Para ello, se ha establecido un flujo de trabajo que se esquematiza en la Figura 1, que, brevemente, consiste de:

1. Digitalización de documentos físicos.
2. Criba de documentos para determinar aquellos que son relevantes de anotar (según se detalla en el primer entregable de este proyecto²)
3. Ingestión de documentos al repositorio de documentos.
4. Lectura y anotación de los documentos por parte de un experto.

El resultado del flujo de Angelus, descrito anteriormente, es un Grafo de Conocimiento: un conjunto de entidades, y enunciados acerca de ellas, y relaciones entre ellas. Este grafo está compuesto de un conjunto de enunciados que describen dos universos de discurso: el dominio de estudio de la desaparición forzada durante operaciones de contrainsurgencia, y el estudio de dicho dominio por parte de este proyecto y sus procesos. En cada uno de estos universos existe una serie de referentes (*Dinge*, en el sentido de Ogden y Richard (1923) [1]), y el grafo es una serie de enunciados en términos de símbolos (*Symbol* [1]) de estos referentes a los que llamamos Entidades.

Por ejemplo, en el universo de las desapariciones forzadas existe un referente que es la Dirección Federal de Seguridad (DFS), un organismo del Estado que, entre otras tareas, perseguía a personas y organizaciones consideradas por el Estado como enemigas. En el grafo de Angelus, que es una base de datos contenida dentro de varios soportes electrónicos, existe la Entidad `<https://entidades.angeluscnb.mx/organizaciones/DireccinFederaldeSeguridad_6315cc>` que se refiere a la DFS, y existen enunciados que registran, entre otras, qué personas pertenecían a dicha organización. Cada una de estas personas aparece en el grafo como una entidad, junto a las organizaciones, lugares, eventos y procesos institucionales involucrados en la contrainsurgencia, así como los documentos, anotaciones, etc. que están involucrados en el estudio de dicha contrainsurgencia por parte de este proyecto.

Cada enunciado consta de tres partes, un sujeto, un predicado y un objeto. El sujeto de todo enunciado es una entidad, representada por un identificador según el estándar RFC 3986³ que define los Identificadores Uniformes de Recursos (URI, por sus siglas en inglés). Para una entidad dada, los enunciados que la contienen como sujeto pueden fungir dos roles semánticos: describir atributos de la entidad, o describir relaciones con otras entidades. Cuál de estos dos roles tiene un enunciado, depende del tipo de su Objeto, siendo en el primer caso una literal (una cadena de caracteres, un número, una fecha, etc.) y en el segundo el identificador de otra entidad. Dos ejemplos de enunciados pueden observarse en la Figura 2.

² <https://doi.org/10.5281/zenodo.7548893>

³ <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3986>

Entre las relaciones que una entidad puede (o, en el caso de Angelus, debe) tener, está la relación de pertenencia a una clase. Esta relación, similar a la relación Token-Tipo, denota que una entidad dada es una de muchas posibles instancias de una clase abstracta. Parte del grafo de conocimiento consiste en una descripción de las posibles relaciones en las que entidades de cada una de estas clases pueden estar involucradas, y de los atributos que pueden tener. Esta descripción de las clases y sus relaciones en abstracto, que no se refiere a ninguna entidad en particular, se conoce como Ontología o caja T (TBox en inglés). Una ontología es parte del grafo del conocimiento, en tanto que se puede representar también como una serie de enunciados. Los enunciados de una ontología, según se define en el estándar OWL [2] describen, además de las posibles relaciones entre entidades y los posibles atributos de estas, la jerarquía de clases ontológicas que existen (e.g. la clase de Víctimas es una subclase de la clase de Personas), y axiomas que involucran estas clases (e.g. una entidad no puede ser a la vez una persona y un lugar, o una persona debe tener al menos un nombre o un alias). En Angelus, la ontología consta de 804 enunciados que describen 47 clases, 75 relaciones entre clases, y 33 atributos de entidades. Una descripción preliminar de la ontología la puede encontrar el lector en Mireles et al (2021) [3], y una descripción más detallada está en proceso de elaboración como parte de este proyecto.

En breve, las entidades de Angelus se dividen en dos grandes clases: las que corresponden con el dominio de estudio (Personas, Organizaciones, Lugares, Procesos Institucionales y Eventos) y las que corresponden con entidades del proyecto en sí: Documentos, Anotaciones, etc.

Figura 1: El flujo de Angelus. Los documentos albergados en archivos son digitalizados, y los objetos digitales resultantes alojados en un repositorio de documentos. Anotadores humanos leen cada foja relevante del documento, y anotan que entidades y relaciones entre ellas se mencionan.

Figura 2: Ejemplo de enunciados RDF (tripletas) contenidos en el conjunto de datos y que denotan relaciones entre entidades, y atributos de una entidad. La sintaxis namespace :loca1name se utiliza para denotar de manera abreviada un URI, en concordancia con el estándar RDF.

En Angelus, cada una de estos enunciados se encuentra reificado, según se especifica en la especificación semántica de RDF [4]. La reificación de enunciado consiste en 1) asignarle un identificador al enunciado en sí, 2) generar nuevos enunciados entre este identificador y el sujeto, predicado y objeto del enunciado original y, 3) opcionalmente, generar más enunciados que califiquen al enunciado original. Este proceso de reificación permite codificar información sobre los enunciados en sí; por ejemplo, su origen, el periodo temporal en el que es válido, etc.

Las clases a las que pertenecen las entidades, las relaciones entre ellas, así como los atributos que cada una de ellas presentan, se ciñen a una Ontología, o descripción conceptual del campo de estudio. En Angelus, esta ontología está codificada en lenguaje OWL [2], y ha sido previamente descrita y fundamentada en Mireles et al (2021) [3]. En breve, dicha ontología especifica que tipos de entidades hay en el dominio de Angelus (Personas, Lugares, Eventos, Procesos Institucionales y Organizaciones) y en el metadominio (Documentos, Conjuntos Documentales, Archivos, Fondos, Acervos y Colecciones), que tipos de relaciones puede haber entre ellas (e.g. relaciones de parentesco o subordinamiento entre personas, de pertenencia entre personas y organizaciones, de participación de personas en eventos, etc.), y qué atributos pueden presentar cada una de ellas (e.g. las personas tienen nombres y alias, los eventos tienen fechas, etc.). Cabe mencionar que, para incrementar la interoperabilidad semántica de los datos de Angelus, algunas de estos atributos de entidades toman valores que provienen de vocabularios controlados o catálogos (e.g. los estados de la República).

Tomando en cuenta el proceso de reificación, la ontología, y los catálogos involucrados, los recursos RDF que se encuentran presentes en los datos que acompañan a este documento se pueden dividir en las siguientes superclases, las

cuales se pueden distinguir según los patrones en sus URIs. Estas superclases son relevantes sólo para denotar el origen de los distintos recursos en términos del flujo de Angelus descrito anteriormente y del proyecto en general, pero no representan ninguna otra categoría semántica (puesto que éstas están denotadas en la ontología) y se presentan aquí sólo con fines informativos y para facilitar el acercamiento del lector a los datos.

Los datos producidos por Angelus son, pues, un conjunto de enunciados reificados en formato RDF que se ciñen a la ontología Angelus. Este tipo de conjuntos de datos se conoce también como Grafo de Conocimiento. Esta elección de formato permite que los datos sean legibles e interpretables por máquinas, pues su semántica se encuentra explícitamente definida en la ontología. Así mismo, su presentación para humanos es fácilmente implementable utilizando una variedad de herramientas.

Bibliografía

[1] Ogden, C. K. and I.A. Richards. (1923). *The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism*. Kagan Paul, Trench, Trubner & Co. LTD. Londres

[2] Schneider, M. (2012). *OWL 2 web ontology language RDF-based semantics (second edition)*. W3C.
<https://www.w3.org/TR/2012/REC-owl2-rdf-based-semantics-2012121>

[3] Mireles, V., Sánchez, M. E. M., Winocur, J. Y., & Nateras, G. S. (2021). Buscando a los desaparecidos de la “guerra sucia”: ontologías computacionales y la búsqueda de verdad. *Iberoforum. Revista de Ciencias Sociales*, 1(1), 1-40.

[4] Wood, D., Lanthaler, M. y Cyganiak, R. (2014). *RDF1.1 Concepts and abstract syntax*. W3C.
<https://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf11-con-cepts-20140225/>